

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO DE LA LECTURA¹

1. Sobre educación lectora

¿Leer qué?

Los términos que se utilizan para el fomento de la lectura no refieren al mismo concepto de lectura ni a la misma propuesta didáctica. Es necesario, pues, delimitar el ámbito de uso de la lengua en el que vamos a centrar nuestra práctica de aula para el desarrollo de la educación lectora. Este trabajo tiene por objetivo el discurso literario. Aunque el núcleo de actuaciones para enseñar a leer es común a los diferentes tipos de discurso, hay una serie de aprendizajes específicos que están muy relacionados con la esfera social en la que se sitúa la práctica de lectura. Así, por ejemplo, no es lo mismo enseñar a leer para comprender el periódico, para consultar un dato en una enciclopedia o para obtener información con el objetivo de redactar un informe, o simplemente leer para evadirse y disfrutar.

2. ¿Qué es leer?

La lectura es un proceso de interacción entre un texto y el lector, y en ese proceso quien lee asigna un significado al texto. Para que tal proceso tenga éxito es necesario poseer una serie de conocimientos y habilidades, y tener una intención lectora.

Por lo tanto, la actividad de leer requiere una serie de aprendizajes. Entre ellos hay de tipo diferente: habilidades y destrezas, actitudes y comportamientos, saberes y conocimientos (literarios, pragmáticos, retóricos etc.), pero también conocimientos del mundo (los referidos al asunto del texto).

En lo que concierne a la lectura literaria, hay que tener una cierta experiencia de vida. El discurso literario habla del mundo, de las relaciones humanas. Refleja la

¹ Aguas Vivas Catalá González

vida y nos devuelve una imagen crítica, placentera, extraña, distorsionada o sugerente que nos hace pensar.

3. Actuaciones

- La lectura necesita de mediaciones. No se debe proponer una lectura sin realizar ninguna actividad que implique aprendizaje y motivación.
- Ofrecer un listado de títulos y dejar la posibilidad de elegir.
- Establecer una relación entre lector y texto. Relacionar el texto con los conocimientos y la experiencia de vida.
- Propiciar la interpretación colectiva y plural. Huir de la interpretación magistral.
- Utilizar otros soportes para lectura además del libro y el papel. Por ejemplo, la lectura electrónica.
- Hacer algo con lo leído. Ese “hacer” puede ser de tipo comunicativo como por ejemplo contar a otros la lectura. En este caso, se pueden dar situaciones diversas: tertulia literaria, recital de poesías, lectura dramatizada de cuentos, representaciones teatrales, contar cuentos a otras personas... También se puede “elaborar un producto”: hacer una antología de poesía o de relatos, leer para imitar y hacer un taller literario, leer para convertir un relato en un texto dramático, etc.
- Hacer pactos de tiempos y espacios de lectura con los alumnos. Hacer un seguimiento de esos pactos.
- Actuaciones para dinamizar la biblioteca del centro.
- Actuaciones de centro para potenciar la lectura y escritura literaria. Tales actuaciones deben estar conectadas con la programación de aula. Dicho en otros términos, los alumnos no deben encontrarse solos y sin mediaciones, por ejemplo, ante la asistencia a una representación teatral o ante una convocatoria de premios literarios.

- Implicar a las familias. Hacer tomar conciencia de la importancia de la lectura, de la compra de libros. Pedir que contribuyan a que los alumnos lean, que se comente lo leído etc.

3. Organización de centro

El desarrollo del hábito lector no depende solo de las actividades que tienen lugar en el aula. Es necesario también crear un entorno escolar que contribuya a prestigiar la lectura y favorezca su acceso. En todo ello, la organización del centro debe desempeñar un papel fundamental. En ese ámbito propuestas como la dinamización de la biblioteca del centro, la creación de bibliotecas de aula², el fomento de actividades culturales que tengan como eje vertebrador la literatura y se basen en la participación de los alumnos.

² Una propuesta para la creación de una biblioteca de aula como situación de aprendizaje la hemos desarrollado en la unidad: [“la biblioteca de aula: instrumento de animación a la lectura”](#)